

ASSUNTO: Aspectos Operacionais, Jurídicos e Financeiros dos Consórcios Públicos de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

INTERESSADOS: Gestores Estaduais de Saúde Gestores Municipais de Saúde, Assessorias Jurídicas, Conselhos de Saúde, Administradores de Consórcios Públicos.

DATA: 09 de março de 2026

1. Introdução

A presente Nota Técnica tem por objetivo elucidar os aspectos operacionais, jurídicos e financeiros relacionados à atuação dos consórcios públicos de saúde no Brasil, com especial enfoque no modelo de gestão que envolve o credenciamento de prestadores de serviços, o financiamento por meio da Programação Pactuada e Integrada (PPI) e o correto registro da produção nos sistemas de informação do SUS. A cooperação interfederativa, materializada pelos consórcios, representa um instrumento estratégico para o fortalecimento da regionalização, a otimização de recursos e a garantia de acesso integral e equânime aos serviços de saúde, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

2. Natureza Jurídica e Abrangência Territorial dos Consórcios Públicos

Os consórcios públicos são disciplinados pela **Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005**. Quando constituídos como associação pública, adquirem personalidade jurídica de direito público, integrando a administração indireta de todos os entes federativos consorciados. Essa natureza jurídica de **autarquia intermunicipal** confere ao consórcio a capacidade de assumir obrigações e gerir serviços em nome dos municípios membros, funcionando como uma extensão da administração de cada um deles. A **Portaria GM/MS nº 2.905, de 13 de julho de 2022**, reforça essa diretriz ao estabelecer:

Art. 101-C. A constituição e a organização de Consórcios Públicos, no âmbito do SUS, devem observar as seguintes diretrizes: I - estabelecimento de relações de cooperação federativa, com a finalidade de prestar serviços e desenvolver ações conjuntas que visem ao interesse coletivo e a benefícios públicos em saúde.

Portaria de Consolidação GM/MS nº 1/2017 (redação dada pela Portaria GM/MS nº 2.905/2022)

Figura 1: Representação esquemática da natureza jurídica do consórcio público como autarquia intermunicipal. Fonte: Adaptado de CISBAF (2021) [1].

Um dos pilares deste arranjo é a definição de seu território de atuação. Conforme o **Art. 4º, § 1º, I, da Lei nº 11.107/2005**, a área de abrangência do consórcio corresponde à **soma dos territórios dos entes consorciados**. Isso significa que o consórcio pode contratar ou credenciar serviços em qualquer localidade dentro dessa área ampliada, superando as barreiras geográficas de um único município para atender às necessidades coletivas da região.

3. O Modelo de Credenciamento de Prestadores via Consórcio Público

Para suprir vazios assistenciais, os consórcios podem utilizar o **credenciamento**, um procedimento auxiliar previsto na **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)**, que o conceitua como um chamamento público para que interessados, preenchidos os requisitos, possam ser contratados. O consórcio atua como um **"braço operacional"** dos municípios, conduzindo o processo de qualificação dos prestadores.

Embora o consórcio, por meio de seu representante legal, formalize os termos de credenciamento, ele atua como um "braço operacional" dos municípios. Por ser uma autarquia indireta, os contratos resultantes desse processo pertencem, em última instância, aos próprios

entes consorciados. **É este contrato que comprova a capacidade do município para executar a ação de saúde — mesmo que por meio de terceiros —, conferindo-lhe a titularidade do serviço.** Dessa forma, a responsabilidade assistencial perante o cidadão permanece com o município demandante, e este arranjo jurídico torna-se a base para a alocação dos recursos da PPI e o registro da produção em seu nome, como será detalhado a seguir.

Adicionalmente, a centralidade dos municípios no processo de chamamento público é evidenciada nos próprios editais de credenciamento, que frequentemente os designam como "aderentes" ou "participantes". Essa participação formal não é meramente simbólica, pois confere aos municípios a prerrogativa legal de se utilizarem diretamente dos contratos oriundos desse credenciamento para atender às necessidades de sua população. Ao figurarem como participantes, os municípios consolidam sua posição de contratantes reais — representados pelo consórcio —, o que sustenta a tese de que os contratos pertencem aos entes e não apenas à estrutura administrativa do consórcio. Cláusulas editalícias frequentemente ilustram essa corresponsabilidade ao vincular a execução contratual à adimplência do município com suas obrigações perante o consórcio.

4. Financiamento (PPI) e Registro da Produção Ambulatorial e Hospitalar

A Programação Pactuada e Integrada (PPI) é um instrumento de gestão físico-orçamentário essencial no SUS, com fundamentos na **Norma Operacional Básica (NOB) 01/96** e consolidado em normativas posteriores, como a **Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017**. Sua função é organizar a rede de serviços, definir as responsabilidades de cada gestor e estruturar os fluxos de referência e contrarreferência, baseando-se no Plano Diretor de Regionalização (PDR) e em pactuações firmadas nas Comissões Intergestores Bipartites (CIB). A PPI detalha tanto as metas físicas (o que será realizado) quanto as financeiras (os custos associados).

Os recursos financeiros definidos na PPI compõem o **Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC)** dos municípios e são transferidos fundo a fundo. Este é um instrumento dinâmico, que permite repactuações periódicas (trimestrais para serviços ambulatoriais e semestrais para hospitalares) para se adequar a mudanças na capacidade da rede e nas necessidades da população. Essa flexibilidade é crucial para garantir a continuidade da assistência.

A regra de ouro para a utilização desses recursos é cristalina: o Teto MAC destina-se ao pagamento de procedimentos conforme os valores definidos na **Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP)**. Contudo, para ampliar o acesso e qualificar a oferta, pode-se estabelecer uma tabela de valores diferenciada, que contemple um "Fator Regional". Este valor adicional não é fruto de uma negociação arbitrária, mas sim definido tecnicamente por meio de um **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**, em conformidade com a **Lei nº 14.133/2021**, para apurar os custos reais e a viabilidade da oferta. Neste cenário, a **Portaria nº 1.606/GM/MS, de 11 de setembro de 2001**, estabelece que a complementação financeira — a diferença entre o valor da Tabela SIGTAP e o "Fator Regional" — deve ser obrigatoriamente custeada com **recursos próprios** do município ou do estado.

Este modelo de financiamento é reforçado por marcos como o **Pacto pela Saúde (Portaria nº 399/2006)** e o **Decreto nº 7.508/2011**. A **Portaria GM/MS nº 2.905/2022**, por sua vez, é taxativa ao determinar que a produção deve ser registrada em nome do ente "**executante**". Neste arranjo, o "executante" é o município que, sendo o titular do contrato, regula o acesso e autoriza o procedimento para seu munícipe. O fluxo financeiro e operacional se organiza da seguinte forma: os recursos da PPI (Teto MAC) e os recursos próprios (para a complementação) permanecem sob gestão do município demandante. Após a realização dos procedimentos, o consórcio atua na conferência e validação técnica, emitindo um relatório detalhado. Com base nesse relatório, **o município repassa o valor total (SIGTAP + Fator Regional) ao consórcio, que, por sua vez, realiza o pagamento final aos prestadores**. Portanto, mesmo que o exame seja realizado por um terceiro em outra cidade, a produção é registrada em nome do município de origem do paciente, garantindo que o financiamento permaneça onde a regulação e a titularidade do contrato ocorrem.

Em suma, o município, na posição de gestor, regulador e **detentor do contrato de prestação de serviço**, possui a prerrogativa de utilizar seus recursos de PPI para remunerar os prestadores credenciados via consórcio. Ele deve respeitar estritamente as regras de faturamento: o Teto MAC cobre os valores da Tabela SIGTAP, e qualquer valor adicional é pago com verba própria. Este mecanismo, além de assegurar a correta aplicação dos fundos públicos, consolida o poder regulatório local e mantém a integridade do seu teto financeiro.

5. Procedimentos para Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Geração da Produção

O correto registro no CNES é crucial. A Portaria GM/MS nº 2.905/2022 (Art. 101-F, § 2º) isenta de registro no CNES os consórcios que apenas contratam serviços, pois a responsabilidade é do estabelecimento contratado. A operacionalização se dá pelo cadastro do serviço como "Serviço Terceiro" no CNES do município executante, vinculando-o ao CNES do prestador final.

Este mecanismo é respaldado por um arcabouço normativo que visa aprimorar o controle e a transparência do sistema. Normas como a Portaria SAS/MS nº 134/2011, que aumentou o rigor sobre o cadastro de profissionais, e, mais recentemente, a Portaria SAES/MS nº 1.640/2024, que detalha a forma de registro da produção no âmbito do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), demonstram a viabilidade e a previsão normativa para o registro de produção realizada por terceiros. Tais portarias fornecem o precedente técnico para que o município "executante" registre em seu nome a produção de um serviço que foi por ele regulado e financiado, mas executado por um prestador credenciado via consórcio.

5.1. Geração da Produção Ambulatorial (BPA) e Hospitalar (SIH) via Sistemas de Gestão

Para garantir a fidedignidade e a rastreabilidade do processo, os consórcios frequentemente disponibilizam um **sistema de agendamento e gestão** que funciona como uma ferramenta central de transparência e controle, dando suporte tanto para a produção ambulatorial (SIA/SUS) quanto para a hospitalar (SIH/SUS). Este sistema não apenas organiza o acesso dos pacientes, mas também serve para a **conferência rigorosa dos exames e procedimentos** efetivamente realizados pelos prestadores credenciados.

A partir dos dados validados neste sistema, o município ganha autonomia para gerar os arquivos de faturamento. O fluxo operacional se dá da seguinte forma:

- **Extração de Dados:** O município acessa o sistema do consórcio e extrai os arquivos de produção em formato TXT ou DAT, seja de forma individualizada (BPA-I) ou consolidada (BPA-C) para serviços ambulatoriais, ou os arquivos de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) para serviços hospitalares.

- **Importação e Envio:** Esses arquivos são importados pelo município em seus próprios sistemas locais (SIA/SUS ou SIH/SUS), permitindo que o ente municipal consolide e realize o envio de sua produção ao Ministério da Saúde.

Esse fluxo tecnológico materializa a autonomia municipal discutida nas seções anteriores. Ele assegura que o faturamento corresponda fielmente à regulação e ao financiamento local, garante a rastreabilidade do recurso público e evita duplicidades, consolidando a governança do gestor sobre seu teto MAC e a execução da PPI.

6. Fortalecimento da Regulação Municipal e Promoção da Equidade

A adoção deste modelo operacional representa um avanço qualitativo para a regionalização, pois a fundamenta no fortalecimento da autonomia e da capacidade de gestão municipal. A regionalização atinge seu pleno potencial quando o município detém o poder regulatório sobre seus próprios habitantes, garantindo que o planejamento e a oferta de serviços respondam diretamente às necessidades epidemiológicas locais, e não apenas à disponibilidade de oferta externa.

Ao gerir seus próprios recursos de PPI e manter a governança sobre o acesso — mesmo que a prestação ocorra via rede credenciada pelo consórcio —, o município deixa de ser um mero solicitante e se torna o gestor de fato do cuidado de sua população. Nesse arranjo, o consórcio se transforma em um facilitador da soberania municipal: a soma dos territórios amplia as opções assistenciais sem retirar do gestor local o controle sobre a fila, os critérios de priorização e a equidade no atendimento. Isso permite:

- Organizar o fluxo de pacientes com base em critérios técnicos e isonômicos, assegurando que o recurso público acompanhe o paciente de forma justa e transparente.
 - Garantir a equidade no acesso, pois a gestão da fila e a aplicação dos critérios de priorização permanecem sob governança municipal, evitando a dependência passiva da oferta de outros entes.
 - Fortalecer a autonomia e a capacidade de planejamento local, permitindo que o município responda diretamente às necessidades de saúde de sua população e reduza o tempo de espera por procedimentos.
 - Consolidar a integralidade, utilizando o consórcio como um instrumento para ampliar a oferta de serviços sem diluir a responsabilidade e o poder regulatório do município.
-

O fortalecimento municipal é, portanto, a base para uma rede regionalizada eficiente. Um gestor com poder regulatório real é capaz de garantir que o SUS funcione de maneira mais resolutiva e justa para o cidadão, transformando a cooperação interfederativa em um verdadeiro pilar de sustentação da autonomia local.

7. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o arranjo operacional em que consórcios públicos de saúde credenciam prestadores, com contratos vinculados aos municípios, é uma estratégia robusta e com pleno amparo legal e normativo. A legislação vigente, notadamente a **Lei nº 11.107/2005**, a **Lei nº 14.133/2021** e, de forma crucial, a **Portaria GM/MS nº 2.905/2022**, não apenas permite, mas incentiva este modelo de cooperação.

A possibilidade de registrar a produção em nome do município executante, mesmo quando o serviço é realizado por um terceiro fora de seus limites, assegura a correta aplicação dos recursos da PPI, fortalece a capacidade de regulação municipal e promove a equidade no acesso. **Não há, na regulamentação atual do SUS, portarias que impeçam a implementação desta política**, que se demonstra uma ferramenta poderosa para a superação dos desafios da regionalização e para a efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde.

DOI: 10.5281/zenodo.18960534

Rosângela Bello

Secretária Executiva CISBAF

Márcia Cristina Ribeiro Paula
Diretora Técnica CISBAF

8. Referências

BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080/90 para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. *Diário Oficial da União*, Brasília, 29 jun. 2011.

BRASIL. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. *Diário Oficial da União*, Brasília, 7 abr. 2005.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. *Diário Oficial da União*, Brasília, 1 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS*. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/96). Aprovada pela Portaria GM/MS nº 2.203, de 5 de novembro de 1996. Brasília: MS, 1996.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017. Dispõe sobre a consolidação das normas sobre o Sistema Único de Saúde. *Diário Oficial da União*, Brasília, 29 set. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. *Diário Oficial da União*, Brasília, 29 set. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS. *Diário Oficial da União*, Brasília, 23 fev. 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.097, de 4 de maio de 2006. Define a Programação Pactuada e Integrada (PPI) da Assistência em Saúde. *Diário Oficial da União*, Brasília, 5 maio 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.606, de 11 de setembro de 2001. Define regras para a adoção de tabela diferenciada para remuneração de serviços. *Diário Oficial da União*, Brasília, 12 set. 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.905, de 13 de julho de 2022. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as diretrizes aplicáveis aos consórcios públicos no âmbito do SUS. *Diário Oficial da União*, Brasília, 14 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SAS/MS nº 134, de 4 de abril de 2011. Regulamenta o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). *Diário Oficial da União*, Brasília, 5 abr. 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SAES/MS nº 1.640, de 7 de maio de 2024. Dispõe sobre a operacionalização do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada (PMAE). *Diário Oficial da União*, Brasília, 8 maio 2024.